

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLAB, RANGTASVIR ASOSIDA TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI

SOHIBOVA ZUXROXON AKMAL QIZI

Navoiy Davlat Universiteti

70110501 – Tasviriy san'at magistratura ta'lim

yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Email: sohibovazuxroxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17287738>

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda rang-tasvir asosida talabalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali yo'llari asosida tahlil qilinadi. XXI-asrda ilm-fan va texnologiya taraqqiyoti sharoitida estetik did, kreativ tafakkur va muammolarni mustaqil hal etish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masala sifatida qaraladi. Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar, vizual metodlar, raqamli vositalar hamda hamkorlikda ijod qilish jarayonining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, rang-tasvir vositalaridan foydalanish orqali talabalarning shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim texnologiyalari, rang-tasvir vositalari, ijodiy qobiliyat, estetik dunyoqarash, kreativ tafakkur, pedagogik metodlar.

ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЖИВОПИСИ

Аннотация: В статье анализируются эффективные пути развития творческих способностей студентов на основе изобразительных средств с использованием инновационных образовательных технологий. В условиях научно-технического прогресса XXI века формирование эстетического вкуса, креативного мышления и навыков самостоятельного решения проблем рассматривается как актуальная задача. Освещаются значение современных педагогических технологий, визуальных методов, цифровых инструментов и совместного творчества в образовательном процессе. Приводятся рекомендации по раскрытию личного потенциала студентов через использование средств изобразительного искусства.

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, изобразительные средства, творческие способности, эстетическое мировоззрение, креативное мышление, педагогические методы.

USING INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, EFFECTIVE WAYS OF DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BASED ON PAINTING

Abstract: This article analyzes effective ways of developing students' creative abilities through the use of visual (artistic) tools within innovative educational technologies. In the context of 21st-century scientific and technological progress, fostering aesthetic taste, creative thinking, and independent problem-solving skills is considered a pressing issue. The paper highlights the importance of modern pedagogical technologies, visual methods, digital

tools, and collaborative creativity in the educational process. It also provides recommendations for unlocking students' personal potential through the use of artistic and visual resources.

Keywords: innovative educational technologies, visual (artistic) tools, creative abilities, aesthetic worldview, creative thinking, pedagogical methods.

KIRISH

XXI asrda ilm-fan taraqqiyoti, texnologik yuksalish va axborot oqimining tezkorligi ta'lim tizimini tubdan yangilashni taqozo etmoqda. Zamonaviy ta'limda talabning nafaqat bilim olish, balki o'z ijodiy qobiliyatlarini namoyon etish va rivojlantirish imkoniyatlari kengaymoqda. Shaxsni har tomonlama yetuk, kreativ va mustaqil fikrlaydigan mutaxassis sifatida shakllantirishda ijodiy ta'lim jarayonining o'rni katta. Shu jihatdan rang-tasvir vositalari ta'limning estetik hamda tafakkuriy yo'nalishini boyitib, talabalarda badiiy-estetik did, innovatsion fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi

ASOSIY QISM

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy platformalar, AR/VR (kengaytirilgan va virtual reallik), interaktiv dasturlar, onlayn laboratoriyalar keng joriy etilmoqda. Bu vositalar rang-tasvir asosidagi mashg'ulotlarni yanada jozibador, jonli va samarali o'tkazishga imkon yaratadi. Shuningdek, innovatsion yondashuv talabalarining shaxsiy tajribasi, individual qobiliyatlari va qiziqishlariga moslashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish uchun qulay sharoit yaratadi.

Rang-tasvir asosida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish usullari

Rasmiy ta'limda yangi media va texnologiyalarning integratsiyasi ham so'nggi yillarda rivojlanayotgan tendentsiya bo'ldi. Raqamli vositalar, jumladan, grafik planshetlar, 3D modellash dasturlari va kengaytirilgan haqiqat (AR) san'at sinflarida ijodiy imkoniyatlarni kengaytirishi ko'rsatildi. Ushbu tendentsiya "raqamli savodxonlik" sari kengroq ta'lim harakati bilan mos keladi, bu yerda talabalar o'zlarining badiiy jarayonlarining bir qismi sifatida raqamli vositalarni boshqarish va manipulyatsiya qilishni o'rganadilar. Bundan tashqari, ushbu integratsiya talabalarga o'z g'oyalarini yaxshiroq tasavvur qilishlariga yordam beradi, bu ularga an'anaviy usullar orqali o'ylab topmagan kompozitsiyalar va tuzilmalar bilan tajriba o'tkazish imkonini beradi. Bundan tashqari, ochiq havoda va tabiatga asoslangan rasm (en plein air) san'at o'quvchilarida ijodkorlikni rivojlantirishning muhim usuli sifatida qiziqish uyg'otmoqda. Kaplan(1989) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ta'kidladiki, tabiiy muhit ijodkorlik va kognitiv moslashuvchanlikni rag'batlantiradi, shu bilan birga dinamik va hissiy jihatdan boy o'rganish tajribasini beradi.

Rang-tasvir vositalari yordamida talabalarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishda bir nechta pedagogik yo'nalishlar samarali sanaladi:

Vizual metodlardan foydalanish. Rang, kompozitsiya, yorug'lik va soya kabi tasviriy san'at unsurlarini o'rgatishda interaktiv darslar, videodarslar hamda zamonaviy grafik dasturlar imkoniyatlaridan keng foydalanish talab etiladi. Bunday yondashuv talabalarga nazariy tushunchalarni ko'rish va tajriba qilish orqali chuqurroq o'zlashtirish, amaliy mashg'ulotlarda esa kreativ fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi.

Loyihaviy ishlar va ijodiy mashg'ulotlar. Talabalar mustaqil yoki jamoaviy tarzda mavzuga oid tasviriy loyihalarni ishlab chiqishi, ularni taqdim etishi va himoya qilishi orqali nafaqat san'atga qiziqishini oshiradi, balki ijodkorlik, tashabbuskorlik hamda mas'uliyat hissini kuchaytiradi.

Muammoli vaziyatli o'yinlar. Rang va shakl orqali berilgan topshiriqlarni yechish, muammoli vaziyatlarni hal qilish talabalarda tahliliy va mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi, turli variantlar ustida fikrlashni, mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatadi.

Rang psixologiyasi. Turli ranglarning inson hissiyotlariga ta'siri, psixologik xususiyatlari haqida bilim berish talabalarining estetik dunyoqarashini boyitadi, ranglarni ongli tanlash va uyg'unlashtirish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Samarali yo'llar va pedagogik sharoitlar

Rang-tasvir asosida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda quyidagi shartlar muhim:

Raqamli vositalar bilan ishlash. Grafik dasturlar, onlayn galereyalar, 3D modellashtirish dasturlaridan foydalanish ta'lim jarayonini zamonaviylashtiradi. Bu vositalar talabalar uchun rang-tasvir elementlarini raqamli muhitda sinab ko'rish, ijodiy ishlarini vizual tarzda takomillashtirish va natijalarni tezkor baholash imkonini yaratadi.

Hamkorlikda ijod qilish. Kooperativ loyihalar va jamoaviy ishlar tashkil etish orqali talabalar bir-biridan o'rganadi, tajriba almashadi va ijodiy jarayonni birgalikda olib boradi. Bunday yondashuv nafaqat ijodkorlikni, balki muloqot, liderlik, jamoada ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Motivatsiya va baholash. Ijodiy ishlarga rag'batlantiruvchi baholash tizimini joriy etish talabalarni faol ishtirokga undaydi. Innovatsion yondashuv bilan uyg'unlashgan baholash mezonlari talabalarining mustaqil izlanish va ijodiy ishlariga qiziqishini kuchaytiradi, o'z-o'zini baholash ko'nikmasini shakllantiradi.

XULOSA

Innovatsion ta'lim texnologiyalari rang-tasvir asosida ijodiy qobiliyatlarini, estetik qarashlarini, ruhiyatini va ichki dunyosini rivojlantirishning samaradorligini oshiradi. Bu jarayon talabalar shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarib, ularni kreativ, mustaqil va estetik dunyoqarashga ega mutaxassis sifatida shakllantiradi. Rang-tasvir vositalaridan foydalanish talabalarda nafaqat san'atga qiziqish, balki zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish, muammolarni ijodiy hal qilish, hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shunday qilib, innovatsion yondashuv bilan boyitilgan rang-tasvir mashg'ulotlari XXI asr ta'limi talabalariga javob beradigan yuqori malakali, estetik qarashga ega mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Аветисова, А. В. Инновационные образовательные технологии: теория и практика. – М: Академия, 2021.
2. Ёдгорова, М. Tasviriy san'atni o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Ziyatov, G., Karimov, A. Pedagogik texnologiyalar va ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.

4. UNESCO. Arts Education in the 21st Century: Trends and Innovations. – Paris: UNESCO Publishing, 2022.
5. Sharipova, N. Rangtasvir asosida estetik tarbiya: metodik qo'llanma. – Samarqand: SamDU, 2021.
6. Anderson, T., Elloumi, F. Foundations of Educational Technology and E-Learning. – New York: Routledge, 2020.
7. Vygotsky, L. S. Imagination and Creativity in Childhood. – Cambridge: MIT Press, 2004.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi "Ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi" PQ-5812-son qarori.